

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 695 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola Gulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Мусаева Жамила Кароматовна

г. Бухара. Узбекистан

Бухарский инженерно-технологический институт

ORCID: 0009-0002-0349-6091

Аннотация: В статье рассмотрены пути совершенствования управления основными активами промышленных предприятий в условиях инновационного развития экономики, а также особенности структурного состава основных активов предприятий. Рассчитаны результаты анализа использования основных активов на предприятии. Отражены, предложены и оценены основной капитал, координация управления активами, способствующие развитию экономики промышленных предприятий Узбекистана.

Ключевые слова: инновация, совершенствование, основные активы, капитал, инвестиции, структура, технология, амортизация, обновление, стратегия, активоотдача, эффективность, фактор, предложения, результат.

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarining asosiy aktivlarini boshqarishni takomillashtirish yo'llari hamda korxonalarining asosiy aktivlar tarkibiy tuzilishining xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Korxonalarda asosiy aktivlardan foydalanish tahlili natijalari hisoblab chiqilgan. O'zbekiston sanoat korxonalari iqtisodiyotining rivojlanishiga ko'maklashuvchi asosiy kapital, aktivlarni boshqarishni muvofiqlashtirish bo'yicha taklif va baholar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, takomillashtirish, asosiy aktivlar, kapital, investitsiyalar, tuzilma, texnologiya, amortizatsiya, yangilanish, strategiya, aktiv qaytimi, samaradorlik, omil, takliflar, natija.

Abstract: The article considers the ways of improving the management of fixed assets of industrial enterprises in the conditions of innovative development of the economy, as well as the features of the structural composition of fixed assets of enterprises. The results of the analysis of the use of fixed assets at the enterprise are calculated. Fixed capital, coordination of asset management, contributing to the development of the economy of industrial enterprises of Uzbekistan are reflected, proposed and assessed.

Key words: innovation, improvement, fixed assets, capital, investment, structure, technology, depreciation, renewal, strategy, return on assets, efficiency, factor, proposals, result.

ВВЕДЕНИЕ

После обретения Республикой Узбекистан независимости в жизни страны произошли и происходят крупные социально-экономические изменения, направленные на дальнейшее развитие производительных сил, ускорение научно-технического прогресса (НТП), улучшение жизненного уровня населения. Помимо новых инвестиций в экономику и модернизации существующей материально-технической базы, сюда входит укрепление демократических начал хозяйствования, расширение сферы самостоятельности предприятий, фирм и приравненных к ним производственных структур в отношении их хозяйственной деятельности, устранение примата политики над экономикой, интеграция всех сфер человеческой деятельности, а также развитие инициативы, исследований и в области науки и техники также создают широкие возможности. [2]

Как отметил Президент нашей страны Ш.М. Мирзиёев: «Структурные преобразования, направленные на повышение конкурентоспособности Узбекистана и укрепление его позиций на мировом рынке, политика интенсивного развития современных отраслей и производств, основанных на высоких технологиях, станут важнейшими направлениями развития экономики Узбекистана». Главный приоритет в 2023 году. «Требует продолжения в качестве». [1]

В процессе модернизации инновационной экономики важное значение имеет разработка научно обоснованных предложений и рекомендаций по повышению эффективности использования основных активов предприятий. [3]. Исходя из поставленной цели были определены следующие основные задачи:

- определение характера основных средств и их места в деятельности предприятия;
- Определение износа основных средств предприятий, методы их оценки и ремонта;
- Классификация критериев и показателей повышения эффективности использования основных активов предприятий;
- Экономическая характеристика деятельности ООО «OFS»;
- Анализ состояния основных активов ООО «OFS»;
- Анализ эффективности использования основных средств ООО «OFS»;
- Разработать выводы и рекомендации по путям эффективного использования основных средств.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблемам повышения эффективности использования и управления основными активами, а также производственными активами и оборудованием всегда уделялось большое внимание в экономической литературе. Исследования в этом направлении проводили российские ученые: В.Я. Горфинкель, проф. В.А. Швандарь, О.И. Баскакова, Л.Ф. Сейко, А.Д. Шеремет, Т. К. Руткаускас, Г.В. Шадрин, а также ученые из отечественного Узбекистана Хотамов, Ш. Мустафакулов, М. Исаков, А. Абдувалиев, Г. Тарахтиева, Н.Х. Гулямова, К.С. Ибрагимова и другие.

В современных условиях устойчивого развития нашей национальной экономики первостепенной и главной задачей, стоящей перед каждым субъектом хозяйствования, независимо от формы собственности, является использование имеющихся ресурсов и возможностей, а также своевременное их преобразование в целях обеспечения их постоянного роста конкурентоспособность.[7]

Особую роль в производственной деятельности отрасли играют основные активы. Потому что без них невозможно выполнение какой-либо работы, оказание услуг или производство продукции. Как известно, любой производственный процесс предполагает использование предметов труда, орудий труда (инструментов) и человеческого труда.[8]

Другими словами, основные производственные активы—это те, которые прямо или косвенно в течение длительного времени участвуют в процессе производства, участвуют в создании материальных благ и, сохраняя свою натуральную форму, постепенно переносят свою стоимость на производимый продукт в зависимости от на их степени износа в процессе эксплуатации. Говорят также, что это средство труда.[9]. Они участвуют в выполнении работ, предоставлении услуг и производстве продукции, создают условия для осуществления производственного процесса. Имея четкое представление о роли каждого элемента основных активов в производственном процессе, их физических и моральных изменениях, а также факторах, влияющих на их использование, можно разработать производственный план, позволяющий повысить эффективность использования. Основные активы и производственные мощности играют важную роль в процессе производства. В процессе эксплуатации основных активов можно определить методы и направления снижения себестоимости продукции и повышения производительности труда. [10]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Законы Республики Узбекистан, конкретные пути перехода к социально ориентированной рыночной экономике в Республике Узбекистан, разработанные Президентом нашей страны Ш.М. Мирзиёевым, и труды по рыночной экономике, Постановления Кабинета Министров. Основой для этого послужили принятые решения по развитию и построению многоотраслевой экономики, а также научные работы, проводимые зарубежными и отечественными учеными. [6] В статье использованы следующие методы: экономико-статистический анализ, сравнение, аналитический анализ и др.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

В процессе финансово-хозяйственной деятельности организации основные средства приобретаются организацией и вводятся в эксплуатацию, амортизируются, ремонтируются, передаются из одного

подразделения в другое, списываются с учета организации в результате начисления амортизации, реализации, и свободный перевод, хотя они всегда находится в движении и эксплуатации. [11]

Субъекты имеют право владеть основными средствами, пользоваться ими, продавать их другим субъектам, передавать безвозмездно, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное безвозмездное пользование, а также списывать их. Эти права могут быть эффективно реализованы только путем своевременного и правильного заполнения первичных документов. [12]

В свою очередь, структура основных активов представляет собой соотношение общей стоимости каждого из входящих в его состав компонентов и групп. [13]. Структура основных средств подразделяется на следующие виды:

- Технологическая структура
- Визуальная структура
- Сетевая структура
- Территориальная структура
- Структура воспроизводства.

По изменениям визуальной структуры в разное время можно судить о техническом уровне отрасли и эффективности капитальных вложений в основные активы.

На структуру основных активов оказывают влияние технологическая структура капитала, вложенного в концентрацию, специализацию, кооперирование, комбинирование, строительство и модернизацию новых предприятий, территориальное расположение предприятий, характер и объем выпускаемой продукции. Например, чем больше объем производимой продукции, тем больше работы потребуются машинам и оборудованию. Технологическая структура показывает соотношение частей основных активов. Сетевая структура представлена составом ключевых активов в отраслях промышленности. [14]

Территориальная структура определяется территориальным распределением основных активов и их соотношением.

Структура воспроизводства выражает удельный вес и место нового строительства и реконструкции, перевооружения и расширения основных активов (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура основных активов.

Структура основных активов определяется с учетом отраслевой специализации и отражает особенности производственно-технического обеспечения предприятия. Он зависит от общей суммы основных активов предприятия и объема производства, активной и пассивной частей, а также их изменения и динамики в течение года. Каждое предприятие должно стремиться максимально эффективно использовать имеющиеся в его распоряжении основные производственные активы. Это необходимо не только для увеличения объемов производства и продаж, снижения относительных издержек и увеличения прибыли за счет улучшения использования активов, но и потому, что основные активы воплощают в себе труд общества, обеспечение продовольственными товарами. [15]

На эффективность использования основных активов влияют различные факторы. К ним относятся:

- объем произведенной и реализованной продукции;
- среднегодовая величина основных активов;
- эффективность работы работников, занятых на производстве;
- структурная структура основных принципов;
- эффективность использования отдельных видов основных активов. [16]

Каждое предприятие должно стремиться максимально эффективно использовать имеющиеся в его распоряжении основные производственные активы. Это необходимо не только для увеличения объемов производства и продаж, снижения относительных издержек и увеличения прибыли за счет улучшения использования активов, но и потому, что основные активы воплощают в себе труд общества, ставший в прошлом товаром. [17]

В Обществе с ограниченной ответственностью «OFS» в Бухарской области состояние основных средств и их использование оцениваются с использованием натуральных и стоимостных показателей, а также планирования. Натуральные показатели позволяют определить техническое состояние основных активов, сопоставить имеющиеся ресурсы с потребностью в оборудовании и машинах, рассчитать объем производственных мощностей, определить эффективность мероприятий по улучшению использования машин и оборудования (Табл. 1). [18]

Таблица 1. Анализ структуры основных активов.

Основные активы	На начало года		На конец года		отклонение	
	Млн сум	Удельный вес: %	Млн сум	Удельный вес: %	Млн сум	Удельный вес: %
Здания	1417,8	13,2	1520,3	13,3	102,6	0,1
Сооружения	510,4	4,8	514,3	4,5	3,9	-0,3
Передаточные устройства	989,1	9,2	989,3	8,7	0,2	-0,6
Машины и оборудования	6898,0	64,3	7489,0	65,6	591,0	1,3
Транспортные средства	823,0	7,7	836,8	7,3	13,8	-0,3
Другие основные активы	86,9	0,8	69,7	0,6	-17,1	-0,2
Всего	10725,067	100	11419,443	100	694,376	

Как видно из таблицы, что в структуре основных средств предприятия практически не произошло никаких изменений, то есть удельный вес активной части основных средств увеличился по сравнению с началом года; Стоимость машин и оборудования, станков на конец года по сравнению с началом года увеличилась на 606 млн. сумов, а удельный вес увеличился на 0,9%, тогда как пассивная часть основных средств за этот период снизилась на 0,4%.

Для анализа процесса воспроизводства основных средств необходимо иметь информацию, характеризующую их эксплуатационное состояние, степень износа и использование. [19]

Степень износа основных активов выражается в абсолютном и относительном выражении. Коэффициент обновления применяется для характеристики скорости обновления основных активов при изучении их физико-технического состояния (Табл. 2).. [20]

Таблица 2. Анализ движения основных средств.

Основные активы	На начало года		Установлено	Выбытие	На конец года		Отклонение	
	Млн.сум	%			Млн.сум	%	Млн.сум	%
Производственные ОПФ	8685,3	81,0	6538,416	5399,126	9824,59	86,0	1139,29	5,05
Непроизводственные ОПФ	2039,767	19,0	1144,96	1589,874	1594,853	14,0	-444,914	-5,05
Всего	10725,067	100,0	7683,376	6989	11419,44	100,0	694,376	

Из таблицы видно, что в структуре основных средств предприятия изменений не произошло, то есть удельный вес основных средств увеличился на 5,05% по сравнению с началом года.

В данном анализе необходимо рассчитать коэффициенты обновления и выбытия.

А) Коэффициент обновления:

$$K_{\text{обн}} = 7683,376 \times 100 / 11419,44 = 67,3 \%$$

Б) Коэффициент выбытия:

$$K_{\text{выб}} = 6989 \times 100 / 10725,67 = 65,2 \%$$

Из бухгалтерской отчетности следует, что предприятие уделяет недостаточное внимание обновлению основных активов, то есть на предприятии обновляется 67,3% основных активов. Причина, по которой различия в коэффициентах обновления и выбытия невелики, заключается в том, что

предприятие в основном ориентируется на замену физически устаревших машин и оборудования на новые (Табл. 3).

Таблица 3. Анализ технического состояния основных средств.

Основные активы	На начало года				На конец года			
	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Стоимость износа	Степень износа, %	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Стоимость износа	Степень износа, %
Производственные ОПФ	8685,3	1915,284	6770,016	77,9	9824,59	2321,54	7503,052	76,4
Непроизводственные ОПФ	2039,767	423,4	1616,367	79,2	1594,853	401,89	1192,963	74,8
Всего	10725,067	2338,684	8386,383	78,2	11419,44	2723,43	8696,015	76,2

Как видно из таблицы, на предприятии произошли существенные изменения в техническом состоянии основных активов. То есть, если на начало года норма износа всех основных активов составляла 78,2%, то на конец года этот показатель составил 76,2%, то есть износ составил 2%. В частности, технический уровень промышленных производственных активов за этот период устарел на 76,4%. Это негативная ситуация. В целом темпы работ по техническому перевооружению на предприятии в последние годы замедлились. В результате уровень износа основных средств составляет более 75%, что свидетельствует о неудовлетворительном техническом состоянии основных средств.

Важнейшими показателями использования основных производственных активов являются активоотдача и активоемкость. В отраслях материального производства эффективность использования основных производственных активов следует оценивать по таким показателям, как динамика активоотдачи (активоемкости) и относительная экономия основных производственных активов (Табл. 4). [21]

Таблица 4. Анализ использования основных средств.

Показатели	2022 год	2023 год	отклонение	Темп роста %
Товарная продукция, млн. сум	4717934,0	9301502,0	4583568,0	197,2
Среднегодовая стоимость основных производственных активов млн. сум	181041,9	200577,7	19535,7	110,8
Машины и оборудования	135781,455	160462,12	24680,7	118,2
Активоотдача ОПФ, сум	26,06	46,37	20,31	177,9
Активоотдача машин и оборудования, сум	34,75	57,97	23,22	166,8

Из таблицы видно, что на анализируемом предприятии достигнуто эффективное использование всех основных средств, то есть активоотдача основных средств увеличилась на 20,31 сум или на 77,9% по сравнению с прошлым годом. За этот период активоотдача машин и оборудования увеличилась на 23,22 сумов в анализируемых годах или на 66,8% больше,

В данном анализе необходимо определить влияние основных активов и эффективности использования активов на изменение объемов товарного производства.

А) Влияние изменения стоимости основных активов на объем товарной продукции:

$$19535,7 \times 26,6 = 509098,56 \text{ млн. сумов}$$

Таким образом, за счет изменения основных средств основные средства увеличатся на 509 098,56 млн. сум.

Б) Влияние изменений эффективности капитала на изменения в выпуске товаров.

$$181041,9 \times 20,31 = 4074469,5 \text{ млн. сумов}$$

Таким образом, за счет изменения эффективности основных активов выпуск продукции увеличится на 4 074 469,5 млн. сумов,

Давайте подсчитаем общее влияние.

$$509098,56 + 4074469,5 = 4583568,02$$

Таким образом, в результате влияния двух факторов выпуск товарной продукции увеличится на 4 583 568,02 млн. сум.

Улучшить структуру основных производственных активов позволят:

- обновление и модернизация оборудования;
- совершенствование структуры оборудования за счет увеличения числа прогрессивных машин и станков, особенно станков завершающих процессов, автоматов и полуавтоматов, станков с универсальными агрегатами, автоматических линий, станков с числовым программным управлением;
- рациональное использование дополнительно установленного оборудования в зданиях и сооружениях, открытых пространствах;
- Грамотно составлять проекты строительства предприятий и качественно их реализовывать;
- Устраните избыточно и недостаточно используемое оборудование и установите оборудование, обеспечивающее баланс между отдельными группами. [22]

Определяющими характеристиками основных средств являются их высокая стоимость и длительный срок службы. При этом оно одновременно активно влияет на развитие науки и техники, рост технического уровня.

В качестве основных направлений улучшения использования основных производственных активов предприятия можно выделить следующие: [23]

В организационных областях:

- Улучшить организацию производства и ресурсное обеспечение.
- приобретение только той части основных средств, которая обеспечит деятельность предприятия;
- сократить и предотвратить простои оборудования в течение смены;
- увеличить сменность оборудования;
- сокращение и ликвидация простоя оборудования;
- списание устаревших и неисправных основных средств;
- дифференциация и реструктуризация основных активов;
- определение целесообразных форм расчета амортизации основных средств и т.д.

В технических областях:

- своевременное и качественное выполнение ремонтных и профилактических мероприятий;
- замена устаревших основных активов на новые;
- создание автоматизированной системы;
- повышение механизации и т.д.

По направлению деятельности:

- повышение квалификации персонала, эксплуатирующего оборудование;
- односменный и многосменный режим работы предприятия;
- управление техническим состоянием и движением основных средств в зависимости от объемов производства;
- разделение лиц, ответственных за уход за ключевыми активами; определение центров ответственности за ключевые активы и т.д.

Повышение экономической эффективности использования основных средств оказывает значительное влияние на финансовые результаты деятельности предприятия. В частности, это выражается в увеличении объемов выпуска продукции, снижении себестоимости, улучшении качества, уменьшении налоговой нагрузки на имущество и росте балансовой прибыли.

Для повышения экономической эффективности использования основных активов предприятия целесообразно реализовать следующие меры:

- Выведение из эксплуатации неиспользуемого оборудования, включая швейные машины, утюги и другие основные средства, путем их списания или передачи в аренду.
- Обеспечение своевременного и качественного проведения плановых и текущих ремонтов.
- Приобретение современных, более производительных и энергоэффективных основных средств.
- Повышение квалификации персонала посредством внедрения системы наставничества и программ профессионального обучения.
- Регулярное обновление активной части основных средств для предотвращения их морального и физического износа.
- Оптимизация режима работы предприятия, включая увеличение сменности при экономической целесообразности.
- Улучшение логистики и обеспечения производственного процесса качественным сырьем и материалами.
- Расширение механизации и автоматизации производственных процессов с целью снижения затрат и повышения производительности.
- Централизация ремонтного обслуживания, что позволит повысить экономическую эффективность за счет специализированного сервисного обслуживания.

- Внедрение передового оборудования и инновационных технологий, ориентированных на ресурсосбережение и безотходное производство.
- Использование современных форм организации производства и труда, направленных на минимизацию простоев оборудования и оптимизацию загрузки мощностей.
- К ключевым мероприятиям по повышению эффективности использования основных активов также относятся:
 - Обновление основных производственных фондов с учетом перспектив развития отрасли.
 - Своевременное устранение неисправностей оборудования для предотвращения внеплановых простоев.
 - Оптимизация структуры основных средств путем минимизации доли неиспользуемых объектов.

Обновление активов посредством модернизации до современных образцов способствует не только повышению их производительности, но и увеличению срока полезного использования. Это требует корректировки амортизационной политики предприятия с учетом изменений в стоимости и сроках эксплуатации основных средств. В связи с этим важно учитывать фактический срок службы каждого объекта и адаптировать методы амортизации в соответствии с его экономическим потенциалом.

В качестве путей повышения эффективности использования основных средств мы предлагаем:

Анализируя повышение технического и организационного уровня использования основных активов, следует отметить, что его совершенствование представляет собой сложный непрерывный оптимизационный процесс, охватывающий научно-технический прогресс, а также научно-технический уровень и структуру производства и выпускаемой продукции. Непосредственно влияет экономическая система и уровень организации производства и труда, уровень организации хозяйственного механизма и управления, применение методов управления. [27] Необходимо выявлять резервы повышения эффективности использования основных активов (Табл. 5).

Таблица 5. Мероприятия по повышению эффективности использования основных активов и их результаты.

	Мероприятия	Результаты
1.	Продажа или сдача в аренду неиспользуемого на предприятии оборудования и швейных машин	Позволит получить дополнительную прибыль и снизить размер налога на имущество.
2	Автоматизация процессов с помощью систем ERP (Enterprise Resource Planning-планирование ресурсов предприятия): внедрение систем ERP для автоматизации и интеграции всех ключевых бизнес-процессов предприятия.	Снижает трудовые затраты, экономит время и расширяет сферу сотрудничества
3	RPA (Robotic Process Automation): использование программных роботов для выполнения повторяющихся задач.	RPA (Robotic Process Automation): использование программных роботов для выполнения повторяющихся задач.
4.	Применение современных методов расчета амортизации основных средств.	ускоряет обновление машин и оборудования, предотвращает моральное и физическое устаревание.
5	Цифровая трансформация управления, то есть применение Облачных технологий — это переход на облачные платформы, создание и использование цифровых платформ.	улучшатся масштабы инвестиций и бизнес-процессов, будет обеспечена непрерывность цепочек поставок
6.	Умный IoT (Интернет вещей), внедрение устройств: Установка датчиков и систем контроля	Введение мониторинга и управление производственными процессами в режиме реального времени
7.	Использование датчиков для сбора информации о состоянии оборудования.	Это позволяет проводить своевременное техническое обслуживание и профилактику несчастных случаев

В современных условиях промышленные предприятия обеспечивают непрерывный и эффективный процесс производства и реализации продукции за счет эффективного использования основных активов, посредством таких мероприятий, как увеличение объемов, расширение и модернизация производства. [28] Определение путей эффективного использования предприятиями основных активов и увеличения производственных мощностей является одной из важнейших экономических задач в конкурентной экономике.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Современная экономическая наука классифицирует основные активы как осязаемые, вещественные факторы производства, созданные на основе общественного труда в форме определенной потребительской стоимости. В современных рыночных условиях основными активами, созданными силами и средствами предприятия, признаются активы, активно влияющие на формирование и использование производственных мощностей. На уровне всей национальной экономики основные активы составляют национальное богатство страны.

С точки зрения экономического назначения основные средства классифицируются на производственные и непроизводственные. В основе своей они представляют собой ключевой элемент производственного потенциала предприятия. В состав основных активов входят:

- Производственные здания и сооружения, обеспечивающие функционирование предприятия.
- Передающие устройства, используемые для транспортировки энергии и материалов.
- Энергетическое оборудование и машины, необходимые для обеспечения производственных процессов.
- Рабочие машины и оборудование, задействованные в технологических операциях.
- Транспортные средства, предназначенные для перемещения сырья, продукции и персонала.
- Контрольно-измерительные и регулирующие приборы, обеспечивающие точность и стабильность производственных процессов.
- Производственный инвентарь и оборудование, эксплуатационный срок которых составляет не менее одного года, а стоимость соответствует установленным законодательным нормам.

Структура основных активов предприятия по видам во многом определяется технологической структурой капитальных вложений, включая их новое строительство и реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующего производства. Уровень специализации и концентрации производства также оказывает существенное влияние на структуру основных активов по видам. Крупные предприятия имеют больше возможностей, чем малые и средние, обеспечивать производство активами и широко использовать достижения научно-технического прогресса. Однако технически переоснастить небольшое производство проще.

В результате научно-технического прогресса изменяются условия и факторы производства основных активов, а следовательно, изменяются и затраты на их производство по отношению к действующим рыночным ценам и тарифам. В настоящее время основным фактором, влияющим на текущие цены и ставки активов, является инфляция.

На балансе компании основные средства отражаются по разным значениям с течением времени. То есть в современных экономических условиях основные средства не могут быть по-настоящему оценены исключительно по их первоначальной стоимости, в связи с чем возникает необходимость их переоценки и приведения к той же стоимости.

Список использованной литературы

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана. 20.12.2022
2. Musaeva J. KORXONALARDA ASOSIY AKTIVLARNI BOSHQARISH //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2024. – Т. 11. – С. 120-124.
3. Karomatovna M. J., Akram o'g'li A. ZAMONAVIY SHAROITLARDABOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA TAYM MENEJMENTNING O'RNI //XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 240-245.
4. Низамов А. Б., Мусаева Ж. К., Мадримов М. О. НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ //XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 336-340.
5. Karomatovna M. J. YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KORXONA AKTIVLARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI //XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 466-469.
6. Karomatovna M. J. Improving Mechanisms for Managing Fixed Assets at Enterprises //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 206-217.
7. А.Д. Шеремет, А.Н. Хорин. Теория экономического анализа ИНФРА-М: 2019
8. Шадрин, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 461 с.
9. Экономика организации (предприятия): учебное пособие/ Т. К. Руткаускас [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф.Т. К. Руткаускас. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: Изд-во УМЦУПИ, 2018. – 260 с.
10. Musayeva J.K. Tavakkalchilikni boshqarish. Darslik. Buxoro 2024 "IPAKYO'LI" Nashriyoti
11. Хотамов, Ш. Мустафақулов, М. Исаков, А. Абдувалиев. Корхона иқтисодиёти ва инновацияларни бошқариш. o'quv qo'llanma. Iqtisodiyot 2019

12. Musayeva J. K. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. T: Turon nashriyoti-2021. O'quv qo'llanma
13. Xayitov Sh N., Musayeva J. K. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. T: Turon nashriyoti-2021. O'quv qo'llanma
14. Баскакова О.И., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия. Учебник –Издательство Дашков и К.: М, 2018. – 372стр.
15. G. Taraxtiyeva, N.X. Gulyamova, K.S. Ibragimova “Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti” 2018-yil.
16. Мусаева Ж. К. Роль цифровой трансформации в развитии экономики Узбекистана. – 2021.
17. Мусаева Ж. К. ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ //СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. – 2019. – С. 279-284.
18. Musayeva J. K. O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AKTIVLARNI BOSHQARISHNING O 'RNI VA ROLI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 554-564.
19. Мусаева Ж. К., Шарипова М. М. INFORMATION SECURITY IS AN IMPORTANT CONDITION FOR THE DIGITAL ECONOMY //Тенденции экономического развития в XXI веке. – 2021. – С. 323-326.
20. Мусаева Ж. К. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ //Интернаука. – 2018. – №. 22-1. – С. 63-65.
21. Мусаева Ж. К., Шарипова М. М. Информационная безопасность–важное условие цифровой экономики. – 2021.
22. Мусаева Ж. К., Халилова М. ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ ПРОТИВ ГМО В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА //ББК 65.0501 А 43. – 2019. – С. 64.
23. Мусаева, Ж. К. «Роль и значение экономических знаний в произведениях Алишера Навои.» FORMAT: 98.
24. Mukhsinov B., Yuldasheva S. Jamila Musaeva International journal of advanced science and technology vol. 29, no. 5, (2020) //issn. – 2005. – Т. 4238. – С. 1922-1926.
25. Мусаева Ж. РОЛЬ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ //Відповідальний за випуск. – 2017. – С. 30.
26. Мусаева Ж. К. Роль корпоративных стратегий диверсификации в повышении эффективности производства // Молодой ученый. – 2016. – №. 13. – С. 469-472.
27. Мусаева Ж. К., Халилова М. А. Қ. КОРХОНАЛАРНИНГ АСОСИЙ КАПИТАЛИНИ БАҲОЛАШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 200-217.
28. Мусаева Ж. К. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА //Перспективы развития высшего образования. – 2022. – №. 12. – С. 78-89.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
